

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЛИВЫ В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ ДРЕВНОСТИ

Мадаминов Дилмухаммад Муродали ўғли

Студент Андижанского сельско-хозяйственного и агротехнологического
института

Озодбекова Гўзалой Азизбек кизи

Студентка Андижанского государственного университета факультета истории
205 группы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677497>

Аннотация. Оливки заменяли древним грекам дорогие продукты. Они употребляли их в пищу и насыщали организм полезными веществами. Из них они производили оливковое масло, которое женщины использовали в косметике и уходе за собой. Наличие оливы в доме считалось признаком богатства и плодородия. Данный продукт экспортировался во многие страны, что приносило небывалый доход Древней Греции. Смеси на основе оливок, служили как антисептик, поэтому служащие часто носили их с собой во время боев. Оливковое масло утоляло голод.

Ключевые слова. Греция, олива, листья, медицина.

Введение. Греческая олива. Дерево оливы (ελαίόδεντρο [элэбдэндро]) тесно связано с жизнью людей Средиземноморья и всегда было символом мира, благосостояния, процветания и плодородия. Достаточно вспомнить, что олимпийские победители выигрывали оливковый венок, чтобы понять, насколько ценно это дерево для человека. Олива, как гласит легенда, была подарком древнегреческой богини Афины жителям города, которые в благодарность назвали в честь нее свой город. Дерево оливы появилось в Средиземноморье тысячи лет назад и оттуда распространилось в соседние страны. На Крите выращивание оливок началось около 3500 лет до нашей эры, еще в то время, когда древние греки умащивали свое тело и волосы оливковым маслом для здоровья и в качестве ухода за собой.

История оливы. Многие греческие и римские писания ссылаются на оливковое дерево и его полезные свойства. По оценкам, его разведение началось семь тысяч лет назад. После 16-го века европейцы принесли оливковое дерево в Новый Свет и начали его выращивать в Калифорнии, Мексике, Перу, Аргентине и Чили. По оценкам, сегодня в мире насчитывается около восьмисот миллионов оливковых деревьев и более 70 различных сортов оливок, причем их подавляющее большинство произрастает в странах Средиземноморья. Нормальная жизнь оливкового дерева составляет от 300 до 600 лет, в то время как есть оливы, возраст которых превышает 1000 лет. Олива относится к роду плодовых деревьев семейства масличных культур, который очень часто встречается в Греции. Ее плод, из которого производится оливковое масло, также называют оливой или оливкой. Это вечнозеленое дерево, которое имеет ланцетные, кожистые, темно-зеленые сверху и серебристые снизу листья. Белые, однослойные и очень маленькие его цветки образуют соцветие. Олива цветет в конце мая, а плоды созревают в конце осени и начале зимы — тогда и начинается сбор урожая. Ствол оливкового дерева узелковый и покрыт корой асфальтового цвета. Более высокий урожай оливкового масла получают благодаря определенным сортам, где значительно уменьшена сердцевина в пользу мякоти.

Оливковое дерево хорошо растет в умеренном климате без экстремальных температур (со средней годовой температурой 16°C) и влажности, поэтому оно очень широко распространено в зоне Средиземноморья (например, в Греции, Италии, Испании, Турции, Алжире) и в других местах. Дерево можно растить во многих регионах мира — там, где температура не опускается ниже нуля на длительный период. Поэтому наиболее подходящими местами для его выращивания являются зоны морского побережья. Оливы высаживают прямыми рядами или в виде ромбов. В зависимости от сорта и качества почвы расстояние между рядами колеблется от 7 до 20 метров. Территория, где выращиваются оливковые деревья, называется «оливковая роща».

Происхождение оливы. По легенде оливка была символом богини Афины. Оливковое дерево известно с древних времен и, скорее всего, родом из восточного Средиземноморья. Согласно древнегреческим мифам, домом оливы являются Афины, а античная богиня Афина посадила первое оливковое дерево на территории Акрополя. Греки были первыми людьми, которые выращивали оливу в европейском Средиземноморье. Своим распространением дерево обязано либо греческим переселенцам, либо финикийским купцам. Как считает Плиний, в 580 году до нашей эры ни Лацио, ни Испания, ни Тунис не были знакомы с оливковым деревом. Оливковое дерево считалось священным деревом с древних времен и находилось под защитой богини Афины. Согласно древним мифам, в борьбе богов за покровительство над городом, которая проходила на священной скале Акрополя, Афина стала победителем. В качестве подарка от нее горожане получили первое оливковое дерево в мире, которое выросло там, где богиня мудрости и войны ударила копьем. Это дерево пригодилось для питания, освещения и обогрева, а также для здоровья и ухода за афинянами. С тех пор, по легенде, оливковые деревья вокруг Афин стали священными. Горе тому, кто осмелится их повредить, в качестве наказания — остракизм или смерть. Ввиду важной роли, которую оливковое дерево играло на протяжении веков в повседневной жизни народов Средиземноморья и особенно в Греции, ветви, плоды и оливковое масло, а также «сок» оливкового дерева, считаются важными символами и часто встречаются в различных мероприятиях жителей региона. В связи с тем, что олива является важной частью рациона и экономической жизни Средиземноморья и, в частности, Греции, не удивительно, что оливковые мотивы проникли в художественную и культурную жизнь местных жителей. Представители народного творчества обязательно используют в своих работах орнаменты или изображения оливок или оливковых ветвей. Даже голландский художник Винсент ван Гог, вдохновленный сельской жизнью на юге Франции, посвятил свои шедевры оливковым деревьям.

Использование оливы в медицине. Известно, что четыре тысячи лет до нашей эры оливковое масло использовали в лечебных целях. Аристотель изучил свойства оливкового дерева и превратил его выращивание в науку, а Гомер сравнивал оливковое масло с жидким золотом. Гиппократ — основатель медицины, как науки, приписывает его свойствам идеальное терапевтическое действие. В сохранившихся трудах описывается более шестидесяти вариантов применения оливкового масла в фармацевтических и медицинских целях. Область применения: дерматологические заболевания и мышечные боли, а также лечение язвы, холеры, воспаления десен,

бессонницы, тошноты, лихорадки и даже боли в животе. Знаменитый древнегреческий врач Диоскорид считал оливковое масло очень полезным для здоровья и упоминал о целебных свойствах против герпеса. Он также писал, что оливковое масло из диких оливок является вяжущим и полезно при головной боли. Оливки составляют важную часть средиземноморской диеты, так как употребляются в качестве плодов и оливкового масла. Также плоды оливы являются прекрасным источником мононенасыщенных жирных кислот и обеспечивают организм клетчаткой и минералами, являясь источником витамина Е — природного антиоксиданта. Считается, что витамин Е замедляет повреждение клеточной мембраны и борется с остеопорозом. В истории древних египтян говорится, что экстракт оливковых листьев использовался ими для сохранения тел мумий, поскольку он подавлял рост микроорганизмов, разрушающих плоть.

References:

1. Юлдашева Х.Т. Способы размножения оливкового растения в Андижанской области. -Москва, 2018
2. Юлдашева Х.Т. Олива – новая культура в Узбекистане. -Волгоград,2014.
3. Ёрматова Д.Ё., Хушвактова Х.С., Юлдашева Х.Т. Нетрадиционные культуры Узбекистана.
4. Муравьев Д.А. Тропические и субтропические лекарственные растения. -Москва, 1983.- 336с.
5. Блинкова К.Ф. Ботанико-фармакогностический словарь. -Москва, 1990. – 218с.